

XXI АСРДА НАВОИЙ ИЖОДИЙ МЕРОСИННИНГ НАШР ЭТИЛИШИ

Kurbonov A.U.

SamDAQU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy asarlarini Turkiyada nashr etilishi borasida fikr yuritiladi. “Turk Dil Kurumu” – TDK (Турк Тил Ташкилоти) нашриёти Навоий асарларини чоп этишда асосий ролни бажаради.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, nashr, asar, monografiya, Ogoh Sirri Levend, navoiyshunoslik, tadqiqot.

Туркияда Алишер Навоий асарларини чоп эттириш ишлари дастлаб Нежип Асим, {1} Фуад Кўпрулу, {2} Огоҳ Сирри Левенд {3} каби адабиётшуносларнинг тадқиқот ишлари билан бошланган бўлса, кейинчалик бу борадаги тадқиқотлар сезиларли даражада кўпайди. Навоий асарлари нашрлари бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилиши натижасида турк навоийшунослигида шоир асарлари нашрининг катта захираси юзага келди.

XXI асрда Туркияда Алишер Навоий асарларининг нашр этилиши бўйича бир қатор ибратли ишлар амалга оширилди. Энг қувонарлиси шуки, 2006 йилда Туркияда Навоийнинг барча асарлари тўлиқ нашр қилинди. Албатта, бунда турк навоийшуносларининг хизмати катта бўлди. Жумладан, турк навоийшуноси Айшехан Дениз Абик 2000 йилда Навоийнинг “Хамсат ул-мутаҳаййирин” асари бўйича илмий тадқиқот олиб бориб, {4} 2006 йилда Навоийнинг мазкур асари юзасидан қилган илмий изланишлари натижасини асарнинг танқидий матни билан Анқарада чоп эттирди.

Туркиядаги таниқли навоийшунос олимлардан бири Камол Эраслан Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди юзасидан тадқиқотларини давом эттирди. Олим Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” тазкираси бўйича ҳам йирик тадқиқот ишларини олиб борди. Натижада 2001 йилда ўз илмий изланишлари хулосаларини асарнинг танқидий матни билан бирга икки қисмли монография шаклида илм-фан оламига тақдим этди.

Навоийшунос олима Турон Хатижа Навоий “Хамса”сининг охиригида достони “Садди Искандарий” устида олиб борган тадқиқотлари натижаси билан бирга асарнинг танқидий матнини 2001 йилда Анқарадаги “Turk Dil Kurumu” – TDK (Турк Тил Ташкилоти) нашриётида чоп эттирди.

Туркиялик навоийшунос олимлардан Туркай Қоя Навоийнинг “Чор девон”идаги учинчи девон “Бадойеъ ул-васат” устида тадқиқот ишларини олиб бориб, 2002 йилда унинг танқидий матнини Анқарада нашр эттирди. Шунингдек, навоийшунос Уғур Кўрўғлу Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” тазкирасини ва унинг устида олиб борган тадқиқотлари натижасини асарнинг танқидий матни билан бирга Анқарада 2002 йилда нашр эттирди.

Турк адабиётшунос олими Усмон Фикри Сартқоя таниқли шарқшунос Янос Экманнинг “Хоразм, кипчоқ ва чигатой туркчаси ҳақида тадқиқотлар” монографиясини турк тилига таржима қилиб, уни нашрга ҳозирлади ва Анқарадаги “Турк

Тил Ташкилоти” (“Turk Dil Kurumu”) нашриётида 2003 йилда Анқарада чоп эттирди. {5}

2003 йилнинг 15-17 октябрь кунлари Туркиянинг Эскишаҳаридаги Усмонғози университетида навбатдаги Халқаро чоғиштирма адабиёт конгресси бўлиб ўтди. Ушбу конгресс материалларини чоп этиш ишлари доирасида таниқли адабиётшунос Чапан Парвин Алишер Навоий ва Фузулийларнинг “Лайли ва Мажнун” маснавийларининг маъновий усуллари қиёсий таҳлили устида тадқиқот ишларини олиб бориб, 2005 йилда ҳар иккала шоирнинг “Лайли ва Мажнун” дostonларини нашр эттирди.

Навоий асарларининг XXI асрда Туркиядаги нашрлари, асосан, қиёсий-чоғиштирма тадқиқотлар натижасида юзага келди. Турк навоийшунослари Ҳазрат Навоий асарларининг турли йилларда кўчирилган қўлёзма нусхаларини ўзаро чоғиштириш асосида тадқиқотлар олиб боришиб, уларни чоп эттирдилар. Жумладан, 2003 йилда Гўнай Кут, 2005 йилда Танжу Ўрал Сейҳан {7} ва Билге Ўзкон Налбант каби қатор олимлар тадқиқотларида бунга гувоҳ бўлиш мумкин. Гўнай Кут Алишер Навоийнинг “Ғарийб ус-сиғар” девонининг, Танжу Сейҳан “Сирож ул-муслимийн” асарининг, Билге Ўзкон Налбант эса “Наводир ун-ниҳоя” девонининг чоғиштирма матнини нашр эттирдилар. Аҳмад Картал Алишер Навоийнинг форсча девони устида махсус тадқиқот ишларини олиб борди. Навоийнинг форс тилида асарлари – ғазал ва рубоийларини таҳлил қилиб, уларнинг бадиий қиймати, форсий шеърятда тутган ўрнини аниқлашга интилди ва ўз тадқиқотлари натижасини асар матни билан бирга 2003 йилда чоп эттирди. Юсуф Четиндоғ 2005 йилда Истанбулдаги Фотих университети нашриётида “Алишер Навоий: ҳаёти, ижоди, асарлари” номли монографиясини чоп эттирди. Олим Навоий ҳаёти ва ижоди бўйича тадқиқотларини давом эттириб, турк навоийшунослиги тарихида салмоқли ўрин эгаллаган “Алишер Навоийнинг усмонли шеърятига таъсири” номли қимматли монографиясини нашр эттирди. Бу асар ўзбек адабиётшунослари Нодирхон Ҳасан ва Роҳила Рўзмонвалар томонидан ўзбек тилига таржима қилиниб, 2011 йилда Тошкентдаги “Muharrir” нашриётида чоп этилди. Олим Навоийнинг буюк хизматлари ҳақида тўлқинланиб гапирар экан, “...унинг энг буюк кашфиёти қарийб чеккага сурилиб қолган бир тилни жонлантириб, шу тилда гўзал санъат намуналари яратиши” эканлигини алоҳида эътироф этади. Олим Навоийнинг бу борадаги хизматлари ёшлигидаёқ муносиб баҳосини

олганлиги ва номи бутун туркий оламда шуҳрат қозонганлигини, ҳатто асарлари ёзилган тилга “Навоий тили” деб берилиб, шеърий услубига “Навоий услуби” дейилганини қайд этади

Адабиётлар

1. Necip Asım, “Hadis-i Erba’in Tercümeleri”, Millî Tettebular Mecmuası, 1915, sy. 77.
2. Fuad Köprülü, “Çağatay Edebiyatı”, İslâm Ansiklopedisi, 1945, c. III, s. 270.
3. Agâh Sırrı Levend, Ali Şîr Nevâî, I. cilt, Hayatı, Sanatı, Kişiliği, Ankara: TDK Yayınları, 1965.
4. Abik, Ayşehan Deniz, Hamsetü'l-Mütehayyırın: Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin, Doçentlik Takdim Tezi, Adana, 2000.
5. Eraslan, Kemal, Ali Şîr Nevâî: Mecâlisü'n-Nefayis I (Giriş ve Metin), TDK Yay., Ankara, 2001; ўша муаллиф, Ali Şîr Nevâî: Mecâlisü'n-Nefayis II (Çeviri ve Notlar), TDK Yay., Ankara, 2001
6. Ескманн Јонос, Нареzm, Кırçак ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, hzl. Osman Fikri Sertkaya, 2. baskı, TDK Yay., Ankara, 2003.
7. Tanju Oral Seyhan, Ali Şîr Nevayı - Siracü'l-Müslimin (Giriş - Karşılaştırmalı Metin), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Aralık 2005, c. II, sy 4, s. 88-120.

